

11) BCHP 12 (= ABC 13b) 3'-8' (performed in 88 SE = 224/3 BC); -178C 'Rev. 18'-22'; -144 Rev.' 17-20; -137D Rev.' 26-28; et *passim*.

12) There is one further attestation of a sacrifice 'to Bēl, Bēltiya and Ištar' in the Diaries (-163B Obv.' 17). This attestation, however, does not contain any information about the location of the sacrifice.

Yasuyuki MITSUMA, Ph. D. Student, E-mail : licorne@soleil.ocn.ne.jp

The University of Tokyo, 1490-3, KAMIHANAWA, NODA-SHI, CHIBA-KEN, 278-0033 (JAPAN)

70) *Aula Orientalia Supplementa* 23 65 — Nous avons eu l'occasion de regarder au musée de Damas cette tablette publiée par D. Arnaud et repris ensuite rapidement par A. Cavigneaux dans *Aula Orientalis* 25, 2007, p. 319-320. Si l'interprétation de D. Arnaud qui y voit une version de "Ba'al se construit sa maison" doit effectivement être abandonnée au profit d'une version atypique du lâcher des oiseaux par le protagoniste (anonyme) du Déluge, voici néanmoins les remarques que nous a inspirées ce texte :

a) Le début du texte est une prise oraculaire, non un rêve auspiceux. L. 2, le texte porte clairement *ina máš*-ia* : "(Aya se tint) dans mon présage". Pour cette façon de dire (ND *ina tērēti-ia izziz*), cf. les remarques de M. Anbar, « L'activité divinatoire de l'*āpilum* », *RA* 75, 1981, p. 91, reprises dans *FM* VII, p. 137-140. *Šuttu* « rêve » se dirait plutôt *máš-ge₆*. On est d'ailleurs au moment privilégié pour prendre des présages, soit le *rēš warhim*, comprenant la fin du mois et les 2 premiers jours du début du mois suivant ; c'est alors le moment de la *tēbibtum*. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le *pi-i bi-ib-li* de la l. 1 représente une modernisation d'une plus ancienne formulation, comme celui de A. 180 (cf. *MARI* 2, p. 220) où l'on trouve *iti i-bi-ib-ma ... te-re-tim ... a-na u₄ 30-kam e-[pu-úš]* = « (Le moment où) le mois (commençant) a été calculé et... j'ai pris les présages pour 30 jours ». Cela est remarquable car il semble que le héros anonyme prenne les présages mois par mois et qu'il s'attende à savoir de la sorte si la fin de l'épreuve est arrivée.

De toute façon, le texte est bien compréhensible : le *pi biblim*, c'est-à-dire « le début du *biblum* », doit représenter le moment au tout début du matin de la prise des présages, lorsque le jour recommence, puisqu'il ne semble pas qu'il y ait eu de prise oraculaire nocturne. L'*um biblim* est bien connu à Mari (cf. *LAP* 18, p. 124-125) ; c'est la raison pour laquelle nous ne traduisons pas comme A. C. « Lors de l'inondation ». Nous ne comprenons pas, par ailleurs, non plus, la note de D. A. « Je vois dans *bi-ib(i)-li* une variante phonétique, inédite à ce jour de *bubbulu*. La lecture "longue", hypothétique, permet de rapprocher davantage les deux mots. »

b) Les deux signes URUDU au lieu de UG sont parfaitement clairs sur la tablette, à cette réserve près que le premier, l. 4, est usé, comme s'il avait été érasé. Une lecture UG est totalement exclue.

c) À la fin du texte, nous lisons *ú-ša-tík* kap-pí-ša*. Le signe est GÚ, non KÍL (D. A.) ni *ni-hi* (A. C.) car le signe HI est écrit différemment dans le texte (cf. l. 10). Il doit donc s'agir d'une forme de *natākum*. Nous comprenons que la colombe fit en se posant tomber les gouttelettes de pluie de ses plumes, c'est-à-dire « elle s'ébroua ». La pluie du déluge devait continuer.

d) L. 14, le HU après *ku-ma-a* est parfait et nullement un RI.

NOTE : Ces lignes étaient rédigées lorsque notre ami G. del Olmo Lete nous communique l'intéressant article de M. Dietrich, « Der Einbau einer Öffnung in den Palast Baals », *UF* 39, 2007, p. 117-133, pas encore arrivé à Paris. Dans la mesure, toutefois, où M. D. suit les lectures de D. Arnaud, cela n'appelle pas de remarques supplémentaires de notre part, si ce n'est que nous partageons évidemment sa compréhension de *biblum* ; toutefois, nous sommes en désaccord avec sa remarque à propos de *rēš warhim* = am Anfang des Monat ("Da mit dem Neumondtad ein neuer Monat beginnt... besteht für die Übersetzung "à la fin du mois"... kein Anlaß, die einen Bezug zum Vormonat herstellt.")

Jean-Marie DURAND et Lionel MARTI, Institut du Proche-Orient Ancien, Collège de France ; PARIS.

71) Notes de lecture : *Enki et Ninḫursaġa*¹⁾ — Ayant été amené, dans le cadre de mon enseignement, à retravailler *Enki et Ninḫursaġa*, je livre dans cette note les principales modifications à la traduction que j'ai publiée voilà plus de vingt ans (Attinger 1984). Nombre d'entre elles ont déjà été intégrées dans Attinger 2007²⁾, mais sans justification philologique. Dans le cadre de cette note, je m'en suis normalement tenu à une analyse purement grammaticale et lexicale, sans entrer dans la discussion des nombreuses interprétations proposées ces dernières années, d'autant plus qu'elles ne me semblent souvent guère être étayées par le texte³⁾.

Ll. 1 ± // 3. Toutes les traductions suggérées pour e-ne ba(-am₃)-me-en-ze₂-en (v. en dernier lieu Katz 2007 :572 n. 21) sont orthographiquement, grammaticalement et/ou sémantiquement difficiles. Au niveau purement formel, le plus simple serait d'y voir un impératif 2' pl. d'un "verbe composé" e-ne ba, non attesté par ailleurs, mais que l'on pourrait rapprocher de e-ne du₁/e/di "se délasser"⁴⁾. Cette hypothèse semble toutefois infirmée par i-lu e-ne ba-am₃-me dans *CT* 58, 9 i 15' (comp. ll. 17' et 19'), discuté récemment par M. Civil (*ASJ* 22 [2000, paru en 2005] 40 avec n. 8). Civil propose de voir dans e-ne "an exclamation ('how!' or the like),

occupying the same slot as the interrogatives, and perhaps even related to them" (l.c.)⁵). Il traduit *EnkNinḫ*. 1 "it is a clean town, and how you (like to often(?)) say it!". Une séquence préfixale ba-am₃- (ne remontant pas à ba-an-, comme c'est par ex. le cas dans LSU 328, 361, 361a, GEN 140 r, etc.) serait toutefois singulière.

Ll. 7 // 10. Tant u₃-bi₂-in-nu₂ (A) que u₃-bi₂-nu₂ (B) sont clairement des formes verbales transitives (pace Streck 2002 :204 n. 53 ; cf. Attinger 1984 :33) ; peut-être "Après que l'on a fait s'étendre⁶) à Dilmun celui qui était seul". — -NE (dans AŠ-ni-NE) m'est incompréhensible.

Ll. 13-30. Ce passage ne dépeint pas un état paradisiaque, mais Dilmun encore privée d'eau (ll. 35 sq.), avant l'apparition de toute vie terrestre (v. en dernier lieu P. Attinger, *BiOr*. 64 [2007] 661 et n. 8 ; Katz 2007 :577 sq.). **L. 15.** Avec un fauve comme agent, saḡ ḡeš ra(-ra) signifie plutôt "assaillir, se jeter sur/contre" que "tuer" (cf. surtout GEN 26 // et *Ninḡešzida B* 5).

L. 26. Litt. peut-être "Une jeune fille, ne se baignant pas, ne jetait pas ses eaux dans la ville" = "Aucune jeune fille ne se baignait, nulle qui répandit les eaux (usées) dans la ville" (conjectural) ; pour a-ni au lieu du "théorique" a-a-ni (a = /eH/!), cf. par ex. GEN 288.

L. 27. La traduction de MI.NE par "It is getting dark!" (Jacobsen 1987 :186, qui lit probabl. ḡe₆-de₃ ; accepté par *ETCSL* 1.1.1, Pettinato 2001 :157(?), Streck 2002 :206 et Katz 2007 :576) suppose l'existence d'une base verbale ḡe₆, ce qui serait sans parallèle. Pour sauver l'idée, on pourrait lire ḡe₆-ne "cette nuit", mais je n'y crois guère. Digne d'être notée est toutefois l'association du passage d'un canal et de l'ombre (ḡessu) dans A. Cavigneaux/V. Donbaz, *Or*. 76 (2007) 298 :15' // 301 :10.

L. 28. niḡir-e n'est pas nécessairement fautif (ainsi Attinger 1984 :36). Comme gu₇ "manger", naḡ/na₃-na₃ "boire", du₁/e/di "parler" et quelques autres verbes, niḡen₂/ni₁₀-ni₁₀ pourrait être construit transitivement⁷) même s'il n'est pas suivi d'un objet ; traduire alors "Aucun héraut ne faisait sa ronde dans les régions frontières dont il avait la charge".

Ll. 42-46 (± // 54-57). "[Des récipients giri (giri₆) apportés de GABA(.)EZEN, des ... de Nanna, des 'bouches' d'où l'eau jaillit sans cesse sur la terre, puisse Utu, qui se tient au ciel, t'apporter de l'eau douce (venant) de la terre], faire monter de l'eau dans tes grands ...!"]

Ll. 43 // 54. La lecture de DU n'est pas assurée ; de₆-a semble le plus probable, "gub-a" (la plupart des auteurs, à en juger par la traduction "standing" v.s.) est orthogr. à peine crédible. — Si l'on traduit "rive/côte d'EZEN" (ainsi la plupart), cela implique soit un ordre des mots tout à fait inusuel (attendu gaba EZEN^{ki}-na-ta DU-a), soit la non-notation d'un double génitif (le moins invraisemblable). L'alternative serait de voir dans GABA.EZEN^{ki} un toponyme (inanalysable pour nous).

L. 44 ± // 55. Copie et photo ont l'e₂¹⁷(-)ŠE+SUḪUR(-)si (lecture de C. Mittermayer), ce qui exclut les traductions du type "haut temple" (avec SUḪUR = *šahūru*).

Ll. 46 // 57. La traduction fréquente de GIRI₃(-)ma-an gal-la par "grand(e)s bassins/citernes" est purement *ad hoc* et assez problématique, car on a apparemment affaire à un génitif interne ("GIRI₃ du/des grands ma-an").

Ll. 47 sq. ± // 58 sq. "Puisse ta ville/Dilmun s'abreuver (...)" plus vraisemblable que "Puisse-t-il abreuver ta ville/Dilmun (...)". **B ii 6 = I. 51f.** Pour du₈-ši-a¹⁸dušū, P. Steinkeller a proposé récemment "chlorite" ou "steatite" (*Journal of Magan Studies* 1 [2006] 2-7). **B ii 9 = I. 51i.** ^{na}šu-min₃ est un outil typique du forgeron ; il désigne soit un type de marteau, soit l'enclume (v. en dernier lieu M. Civil, *AulOr*.-S 22 [2006] 132 sq.). En ce qui concerne ^{na}U, on peut hésiter entre ^{na}šuš pour ^{na}šu "muller" (ainsi Civil, *op. cit.* 132) et na₄ šu₄-k pour na₄ šu₄-k, "a stone used as a hammer to work on the anvil" (Civil, l.c.). En faveur de la seconde possibilité plaide tant le contexte que Gud. Cyl. A 16 :31 sq. ^{na}šu-min₃-e u₄-da-am₃ SIG₄ mu-na-ab-ge₄ / ^{na}esi⁸) na₄ šu₄-ke, (suite cassée).

L. 52. "Alors, par Utu, en ce jour" (Kramer/Maier 1989 :25 ; cf. aussi Katz 2007 :586 avec n. 62) ; de même à la l. 64.

Ll. 65 sqq. Je ne crois plus aujourd'hui que Nintur/Ninḡursaḡa soit un autre nom de Ninsikila (de même en dernier lieu Katz 2007 :570).

Ll. 65-69. "Lui, qui était seul, pris d'une inspiration (subite), en direction de Nintur, la mère du pays, Enki, pris d'une inspiration (subite), creuse avec son pénis dans les talus, en direction de Nintur, plonge son pénis dans la cannaie, fait jaillir avec son pénis un immense et tendre manteau (de verdure)".

Ll. 65 sq. ^{ḡeš-tu}ḡeštu-ge tuku-a ne saurait signifier "intelligent" v.s. (tout le monde à part Römer 1993 :371 sq.) ; ma traduction par "pris d'une inspiration (subite)" (Attinger 2007 :61, litt. "(lui) que l'intelligence a saisi"), qui s'inspire de celle de Römer (1993 :371 sq.) "von dem Verstand Besitz ergriffen hat", reste toutefois très incertaine.

Ll. 67 sq. J'admets, aujourd'hui, avec Jacobsen (1987 :191), et après lui bien d'autres, que eg₂(-)/a/ge (-)a ne recouvrent pas eg₂/ge + a "eau" (ainsi en premier lieu Kramer 1945 :12), mais eg₂-a/ge-a (locatif). Difficulté fait toutefois eg₂-a au lieu de eg₂-ga (comp. à Ur III par ex. *TCL* 2, 5600 :3 et *ITT* 5, 6864 ii' 10 et *passim* dans ce texte). Cette graphie pourrait s'expliquer par la recherche de parallélisme avec ge-a⁹).

L. 69. Lire peut-être bar-dul₅ maḡ du₁₀ ša¹⁰)-ba-ra-an-zi-zi, et comp. pour le sens métaphorique de bar-dul₅ *DI W* 27 : u₂ ^{na}bar-dul₅-gen, bara₃-bara₃-ga-ḡu₁₀ "(Puissent mes moutons manger (...), l'herbe répandue partout comme un manteau *bardul!*". L'idée pourrait être qu'Enki prépare un lit de verdure avant de coucher

avec Nintur/Ninḫursaġa (allie les thèmes de la prospérité et de la sexualité). Les traductions reposant sur une lecture maḥ-ḫe (par ex. Jacobsen 1987:191, accepté par *ETCSL* 1.1.1 et Katz 2008:321¹¹); J.S. Cooper, *Mél. Sjöberg* [1989] 88; Römer 1993:372) sont orthogr. à peine crédibles; dans ma banque de données, j'ai des centaines de maḥ-e (en comptant séparément les duplicats d'une seule et même ligne), mais pas un seul maḥ-ḫe¹²).

Ll. 70 sq. "Personne ne passera par le marais!" (comp. Bottéro/Kramer 1989:154, Kramer/Maier 1989:24 et Vanstiphout 1998:154) me semble aujourd'hui préférable à une traduction par le causatif; Enki rassurerait Nintur/Ninḫursaġa: étant seuls, ils ne risquent pas d'être surpris. "No man take me in the marsh!" (Jacobsen 1987:80, accepté par *ETCSL* 1.1.1 et Katz 2008:321) implique que le locuteur est Nintur/Ninḫursaġa, et qu'il faut donc lire *mah-ḫe à la l. 69, ce qui, nous l'avons vu, est pratiquement exclu. Par ailleurs, le texte A écrit sinon /dab/ "prendre" avec l'usuel KU = dab₃ (ll. 151 sq. et 246), pas avec DIB = dab.

Ll. 73 sq. Sans exclure ma traduction antérieure¹³, je penche aujourd'hui avec C. Wilcke (cité dans Attinger 1984:38; comp. Bottéro/Kramer 1989:154 et Kramer/Maier 1989:25) pour la lecture -ka-ni: "Enki arrosa de sa semence (*réservée* à) Damgalnuna (la couchée du marais =) celle qui s'était couchée dans le marais, la sienne qui s'était couchée dans le marais"; mi-ni- (au lieu de mu-ni-) est toutefois un peu gênant (*ELS* 273-275). En ce qui concerne la l. 74, les traductions de Jacobsen 1987:191 ("Calm down O great spouse of the Prince, Enki had his mouth utter") et de Katz 2008:322 ("Enki¹⁴, his mouth uttered 'Oh Damgalnuna'") sont non seulement sémantiquement plus que bizarres, mais laissent *ka-ni (au lieu de l'usuel ka-ka-ni) inexplicé.

Ll. 85 //. Pour iti nam-munus-a, litt. "mois de la féminité", on peut hésiter entre "mois de l'enfantement" et "mois de la grossesse" (Bottéro/Kramer 1989:154; Vanstiphout 1998:155; M. Stol, *CM* 14 [2000] 2 avec n. 2). En faveur de la première possibilité pourrait plaider C 25 (= 127y), lu généralement [u₄ 9-bi] iti nam-munus-a-ni n[a-na]m, litt. "[Son (de la grossesse?) jour 9] fut son (de Ninimma) mois (de) la nam-munus" (les lignes précédentes ont u₄ n-bi iti n-bi na-nam). Pas entièrement exclue est toutefois une restitution [u₄ 9-bi iti 9-bi]; il faudrait alors traduire (litt.) "[Son jour 9, son mois 9], ce furent ses mois (de) grossesse".

L. 86 //. Malgré mes réticences en 1984 (p. 39), lire probabl. i₃-li-gen₇, i₃-li-gen₇, i₃ ḫi-nun-na-gen₇, (cf. B. Alster/C.B.F. Walker, *Mél. Sjöberg* [1989] 9 avec n. 3).

Ll. 89 //. La traduction usuelle "Ninnisi sortit au bord du fleuve" (en lisant gu₂ i₇-da-ke₄-še₃ mi-ni-ib-e₃ ou gu₂ i₇-da-ke₄ še₃-mi-ni-ib-e₃) n'a curieusement été remise en question que par Witzel (*Or.* 15 [1946] 252) et par moi-même (Attinger 1984:39); elle soulève toutefois des problèmes grammaticaux insolubles (tant -ke₄-še₃ que še₃-mi-ni- sont impossibles, -ni-ib- implique une forme verbale transitive)¹⁵.

L. 127, C 2 = l. 127b, ll. 144, 174, 178. Cf. H.L.J. Vanstiphout, *NABU* 1990/57 n. 15 et Katz 2008:25 n. 26. NI.BULUG₃(-e) doit probabl. être lu i₃-buluġ₃(-e) "elle a grandi, elle est adulte". **C 2 = l. 127b.** Sur la photo, le signe suivant -e est probabl. UL (ul) (*ETCSL* 1.1.1). **C 4 = l. 127d.** Je ne puis identifier sur la photo le signe suivant ^den-ki-ke₄; ni ma₂ (lecture usuelle, mais comp. le ma₂ de la l. 11) ni abbar (ainsi la copie de Genouillac¹⁶) ne me semblent très vraisemblables. **C 7 sq. = ll. 127g-h.** Contrairement à ce que pense Katz (2008:324 n. 18), je ne vois pas dans nam- un préfixe négatif¹⁷. Sa propre traduction supposerait en sumérien des formes *marû*.

Ll. 148 sqq. Presque tout le monde admet qu'Uttu s'adresse à Enki. Elle lui demanderait, sur le conseil de sa mère (ainsi la plupart), de lui apporter des produits du jardin, où l'on voit souvent une sorte de "prix de la fiancée"¹⁸. Cette reconstruction ne tient toutefois pas compte du fait qu'aux ll. 168 sqq., Enki se fait passer pour le jardinier (v. aussi *infra* à propos de la l. 168). A mon sens, Uttu parle ici au jardinier (de même Römer 1993:377 et Pettinato 2001:165).

Ll. 151 sq. "Dans la maison, ma longue a été prise, Enki y a pris ma longue". A en juger par ces deux lignes quelque peu énigmatiques, et pour autant que "prendre la longue" soit vraiment une expression pour "devenir maître" (je ne connais pas de passage parallèle), Enki serait déjà le maître (l'époux?) d'Uttu (mariage inchoatif?), et sa faute consisterait une nouvelle fois à ne pas respecter les règles sociales, en l'occurrence le délai prescrit pour la consommation du mariage. Sémantiquement bien meilleur, mais problématique vu la forme *ḫamtu* de la l. 152, serait "Enki doit/va prendre ma longue" (ainsi en premier lieu M. Witzel, *Or.* 15 [1946] 255). La traduction de Jacobson (1987:198; acceptée avec des changements mineurs par *ETCSL* 1.1.1, Vanstiphout 1998:158, Tanret 2004:179 et Katz 2008:327) "and you will verily have hold of my halter, O Enki, you will verily have hold of my halter" est grammat. un peu plus facile (seul /n/ devant la base serait fautif), mais contextuellement à mon sens exclue (Uttu ne s'adresse pas à Enki; v. *supra* à propos des ll. 148 sqq.).

L. 168. Cf. P. Attinger, *RA* 81 (1987) 184; "se verdier les yeux" (igi si_{1,2}-si_{1,2}) est une allusion au nom du jardinier (en chef) d'An ^digi-si_{1,2}-si_{1,2} "aux yeux verts" (W.G. Lambert, *RIA* 5 [1976-1980] 44; K. Volk, *Santag* 3 [1995] 172 sq.). Enki se déguise en jardinier pour parvenir à ses fins.

L. 170. Lire <gu₃(?)> al-de₂-de₂-e, pas al-tub₂-tub₂-e (ainsi Attinger 1984:22).

L. 172. "Pour le 'Qu'il soit!'" pourrait être une expression volontairement ambiguë. Uttu comprend que fruits et légumes sont livrés conformément à sa demande, alors qu'Enki ne penserait qu'à assouvir ses propres désirs.

L. 178. Lire hub_2 si-g/sig¹⁹) (M. Civil dans Attinger 1984:43). C'est un hapax, mais il peut être rapproché de hub_2 dar (AK) "se précipiter, se hâter" ou "bondir", hub_2 sar (AK) "courir, se précipiter", etc. A en juger par le signe, hub_2 désigne une position caractéristique des jambes lors de la course, la danse et les acrobaties. Ma traduction de hub_2 si-g par "sautiller" (Attinger 2007:67) n'est qu'une simple conjecture.

Ll. 179 sqq. L'hypothèse qu'Enki prend Uttu de force (Attinger 1984:3 et 43 à propos de la l. 186; Jacobsen 1987:184; P. Michalowski, *HANE/S* 6 [1994] 42; Pettinato 2001:165; Dickson 2007b:18 [avec hésitation]) est la seule à rendre compte de la l. 186, traduite de manière inexacte²⁰) ou laissée non commentée²¹) par ceux qui pensent qu'Uttu était consentante.

L. 179. Les traductions du type "Enki aroused Uttu" (Kramer/Maier 1989:27, etc.) ou "Enki had got Uttu feeling good" (Jacobsen 1987:199, etc.) supposeraient en sumérien *ul mu-ni-in-ti*. Avec (litt.) "Enki fut enivré d'Uttu", la valeur moyenne de {ba} pourrait à la limite rendre compte de la séquence préfixale *im-m[a]-ni-in-t[i]*.

L. 181. "lui *tapa* les cuisses et la toucha (partout)" ou "*tapa* et toucha (ses) cuisses" (Attinger 2007:67/68 n. 63)²²); comme il s'agit probabl. d'un viol, ma première traduction ("lui tapota les cuisses et la couvrit de caresses (?)" était assez malheureuse.

Ll. 188-195. Dans tous les exemples clairs de *ba-an-mu₂/im-ma-an-mu₂* que je connais, la forme verbale est intransitive; cela exclut pratiquement la traduction "elle (Ninḫursaġa) fit croître la plante ...".

L. 198. La copie (de Langdon!) a après *nam-bi* 'li¹-bi₂-x-x', la photo ne m'est pas claire; *ETCSL* 1.1.1 lit *li-bi₂-tar-re* (semble exclu), Katz 2008:330 n. 52 *li-bi₂-ku₂-de* (épigr. à la limite possible, mais orthogr. invraisemblable [-de au lieu de -de₃]). Ma traduction "Le destin des plantes, moi, ne devrais-je pas le décréter?" (Attinger 2007:68) est purement contextuelle (comp. l. 217).

L. 217. "Il les (les plantes) *connut* dans leur coeur" = "il *connut* leur nature intime".

L. 220. Lire *im-mi-in-dur₂-dur₂-ru-ne-eš*. La forme verbale est clairement transitive; traduire peut-être "Elle (Ninḫursaġa) fit s'asseoir les Anunas dans la poussière" = (?) "A cause d'elle, les A. s'assirent dans la poussière".

L. 225. On peut hésiter entre -ġa₂-a(MIN) et -ġa₂ min. Les A écrits "MIN" ne sont en soi pas rares, mais il n'y a pas d'autre exemple dans le texte A. Si l'on lit min, la place de min (devant ĠEŠ.GANA₂) est inexplicable. — Le sens de ĠEŠ.GANA₂ n'est pas assuré; c'est soit la graphie ancienne *ġeš-gana₂* de *ġeš-KIN₂* = *kiškanū*, attestée en contexte dans *Gud. Cyl. A* 21:22²³), soit un objet non identifié (A. Westenholz, *OSP* 2, p. 42 ad n° 18:2; M. Krebernik, *QdS* 18 [1992] 73:A1.16 et index p. 116; Å.W. Sjöberg, *HSO* 9 [2004] 262 sq. avec n. 15). J'ignore si c'est à ce ĠEŠ.GANA₂ que pense Jacobsen lorsque il traduit par "standard" (1987:201).

L. 226. Lire *KAD₃KAD₃* (C. Mittermayer, clair sur la photo). La traduction de "peš₃-peš₃" par "to anoint" (en premier lieu Jacobsen 1987:202) repose sur une équation isolée [ŠU].*KAD₃* = *pašāšu* dans *Diri V* 88²⁴). L'exemple du *ePSD* mentionné par Katz (2008:333 n. 58) n'est autre que notre passage!

L. 227. Langdon a copié le premier signe (invisible sur la photo) *ša₃*, mais *ša₃-ni* est orthogr. à peine crédible. Si la lecture *siki²* de Jacobsen (1987:202, à en juger par la traduction "hair(?)") n'est pas un "educated guess", mais repose sur une collation, possible serait "il dénoua/laissa flotter (au vent) sa chevelure".

Ll. 246-249. "Les Anunas prirent ses (de Ninḫursaġa) vêtements, les firent ..., en fixèrent le destin et en drapèrent ...".

L. 247. La lecture DUN ("warp") (Jacobsen 1987:202 et Katz 2008:335 avec n. 68) est à l'avis de C. Mittermayer impossible (email du 30 octobre 2008).

L. 248. Ma traduction présuppose que -ma- est une "faute" pour -mi-; comp. *ĤendH.* 243' A et *Lugale* 596 S₂ (épigr. incertain)²⁵).

L. 249. Au cas où il faudrait lire *šu-sar¹* (Katz 2008:335 avec n. 69; d'après C. Mittermayer [email du 30 octobre 2008] difficile, mais pas exclu), traduire "ils détordirent la corde".

L. 250. "Ninḫursaġa fit s'asseoir Enki dans sa vulve"; je crois aujourd'hui que l'hypothèse avancée pour la première fois par Kirk 1970:97 est correcte; à l'origine de la maladie d'Enki est le fait qu'il a mangé les plantes issues de sa propre semence. Tombé "enceint", il est incapable, en tant que mâle, de mettre au monde "ses petits" sans l'aide (et la vulve!) de Ninḫursaġa.

L. 269. On peut hésiter entre "Pour les petits que je (Ninḫursaġa) viens d'enfanter" et "(...) que tu (Enki) viens d'enfanter" (Attinger 2007:72 et n. 90; Katz 2008:338).

1. Abréviations : Attinger 1984 : P. Attinger, Enki et Ninḫursaġa, *ZA* 74, 1-52. — Attinger 2007 : P. Attinger, dans : P. Jovanovic, *Le Mensonge Universel* (Paris : Le jardin des Livres) 55-72. — Bottéro/Kramer 1989 : J. Bottéro/S.N. Kramer, *Lorsque les dieux faisaient l'homme* (Paris : Gallimard) 151-164. — Casey 1998 : R.A. Casey, *Inanna and Enki in Sumer : an ancient conflict revisited* (Ph. D. diss., University of San Francisco, California) 157-190. — Dickson 2007a : K. Dickson, Enki and the embodied world, *JAOS* 125, 499-515. — Dickson 2007b : K. Dickson, Enki and Ninḫursaġa : the trickster in paradise, *JNES* 66, 1-32. — Jacobsen 1987 : T. Jacobsen, *The harps that once ... Sumerian poetry in translation* (New Haven-London : Yale University Press) 181-204. — Katz 2007 : D. Katz, Enki and Ninḫursaġa, part one : the story of Dilmun, *BiOr.* 64, 568-589. — Katz 2008 : D. Katz, Enki and Ninḫursaġa, part two : the story of Enki and Ninḫursaġa, *BiOr.* 65, 320-342. — Kirk 1970 : G.S.

Kirk, *Myth : its meaning and functions in ancient and other cultures* (Berkeley-Los Angeles : Cambridge University Press) 91-98. — **Kramer 1945** : S.N. Kramer, *Enki and Ninĥursag : a Sumerian "paradise" myth*, *BASOR* 55 1. — **Kramer/Maier 1989** : S.N. Kramer/J. Maier, *Myths of Enki, the crafty god* (New York-Oxford : Oxford University Press) 22-30 et 209-211). — **Leick 1994** : G. Leick, *Sex and eroticism in Mesopotamian literature* (London-New York : Routledge) 30-41 et 279 sq. — **Pettinato 2001** : G. Pettinato, *Mitologia sumerica* (Torino : Unione Tipografico. Editrice Torinese) 155-170. — **Römer 1993** : W.H.P. Römer, Enki, Ninsikila und Ninĥursaga, *TUAT* III/3, 363-386. — **Streck 2002** : M.P. Streck, Die Prologe der sumerischen Epen, *Or.* 71, 189-266 (EnkNinĥ. traité aux pp. 204-208). — **Tanret 2004** : M. Tanret, The fruit of the loom : spinning a yarn about the Sumerian goddess Uttu, dans : K. De Graef (ed.), *ba'al milim. Liber Amicorum Julien Klener* (University of Ghent) 175-197 (EnkNinĥ. traité aux pp. 176-183). — **Vanstiphout 1998** : H.L.J. Vanstiphout, *Helden en goden van Sumer [...]* (Nijmegen : Uitgeverij SUN) 150-164.

2. Il est à peine besoin de préciser que je ne partage aucunement les idées de P. Jovanovic, lequel a par ailleurs passé sous silence nombre de mes contre-arguments à son hypothèse et m'a fait parfois dire ce que je n'ai jamais dit.

D'autres traductions intégrales postérieures à Attinger 1984 sont Jacobsen 1987, Bottéro/Kramer 1989, Römer 1993, *ETCSL* 1.1.1 (1998), Vanstiphout 1998 et Pettinato 2001.

3. *E.g.* le mariage supposé entre Enki et Ninĥursaġa aux ll. 73 sq. (Jacobsen 1987 :183 ; Katz 2008 :320 et 339 ; v. *infra ad loc.*) et la prétendue mort d'Enki (Katz 2008 :321, 332 sq. et 339).

4. Ainsi peut-être A. Cavigneaux, dans : B. André-Leicknam/C. Ziegler (ed.), *Naissance de l'écriture : cunéiformes et hiéroglyphes* (Paris : Editions de la Réunion des musées nationaux 1982) 236 : "Allez-y exultez!".

5. Sur ce e-ne, "variante" de a-na, cf. aussi P. Attinger, *NABU* 2004/79 avec n. 16 sq.

6. Morphologiquement parlant soit une 3^e sg. pers. passive (*ELS* 196), soit /n/ = "on" (fréquent à partir de l'ép. pB).

7. V. en général J. Krecher, *AOAT* 240 (1995) 191 avec n. 102.

8. Civil (*op. cit.* 133) propose na₄ kalag "the hard stone"; dans *EnkNinĥ.* B ii 9, il lit na₄.KAL (sans traduction). kala(g), au lieu du quasi-obligatoire kala-ga, ferait toutefois difficulté.

9. Noter par ailleurs que eg₂ + loc.-term. est écrit normalement eg₂-e (*e.g.* *NATN* 85 :11), rarement eg₂-ge (par ex. *UET* 3, 1416 :4); eg₂ appartient donc au "type šeg₁₂" (šeg₁₂-e, rarement šeg₁₂-ge), pas au "type du₁₀-g" (du₁₀-ge, dug₃-e pratiquement inconnu dans ma banque de données). Dans le "type šeg₁₂", une alternance šeg₁₂-ga/šeg₁₂-a est attestée (cf. surtout iti šeg₁₂-(g)a).

10. ŠA (pas TA) est clair aussi sur la photo (contra R.S. Falkowitz, *Entretiens sur l'antiquité classique* 30 [1984] 16 et Kramer/Maier 1989 :210 n. 13).

11. Dans ce cas, l'ordre des mots et la traduction de zi-zi par "pulled" feraient également difficulté.

12. Dans *LEr.* III 19, lire šutur^mmaḥ^l du₁₀^l.

13. Pour l'absence de copule après giri₁₇-zal "ça (sera) splendide", comp. *Lugalb.* II 19 : kaš-a gub-ba(-a)-ni niġ₂ giri₁₇-zal = *ina ši-kar iz-za-zu ta-ši-l[a-a-tu]*.

14. -ke₄ devrait être alors fautif.

15. Dans C 3 = 127c, on a gu₂ i₇-da-kam^lx^l (x pourrait être LAGAB ou LAGABXX) im-mi-[...]; *ETCSL* 1.1.1 lit^l še₃^l-em-mi-[...], ce qui est orthogr. invraisemblable. Remarque que im-mi- plaide également pour une forme transitive.

16. Accepté par Jacobsen 1987 :195 et Kramer/Maier 1989 :210 n. 18.

17. Elle confond apparemment "jamais" ("ever") avec "ne ... jamais" ("never").

18. Soit dit en passant, un cabas de fruits et légumes serait un prix bien modique pour une jeune déesse aux formes appétissantes!

19. sig₃/sag₃ (C) a probabl. été contaminé par le šu sag₃ qui suit.

20. Cf. surtout Kramer/Maier 1989 :28 (mais traduction correcte à la p. 211, n. 24).

21. Essai d'explication peu convaincant dans Tanret 2004 :182 (Uttu regretterait ce qu'elle a fait) et Katz 2008 :329 ("Uttu, like a human women, is in pain", sans préciser davantage).

22. Forme *marû* à valeur itérative?

23. Deux autres exemples incertains sont *Lugale* 314 et Waradsîn 13 :80 ; v. en dernier lieu Å.W. Sjöberg, *HSAO* 9 (2004) 262.

24. = *napāšu* (attendu) à la ligne suivante.

25. Dans *LSU* 55, -ba- s'explique par l'absence d'un objet second.

Pascal ATTINGER

Morellweg 12, CH 3007-Berne (pascal.attinger@arch.unibe.ch)

72) À propos de quelques lectures. — Dans leur compte rendu de C. Mittermayer (*Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte, OBO Sonderband*, 2006 ; désormais *aBZL*), R. Borger (*Or.* 76 [2007] 385-392) et M.J. Geller (*BSOAS* 71 [2008] 563-565) ont remis en question quelques-unes des lectures adoptées par moi dans l'ouvrage¹). Cela devrait s'expliquer partiellement par le fait que, pour cause de temps, je n'ai pu qu'exceptionnellement donner les raisons de mon choix. Le lecteur trouvera ici une justification philologique des lectures incriminées.

1) **KAL** = /alad(u)/ ne doit pas être "gestrichen" (Borger p. 387). Il est attesté en contexte dans *SL B* 16 :4 D et H (dans les deux cas Nippur) et lexicalement dans *TCL* 15, 10 :141 (précurseur pB d'*An :Anum*).